

How to cite: Kravchuk, N., & Korobeinikova, T. (2024). Machine Learning-Based Cyberattack Prediction Models and Their Effectiveness in Cybersecurity. *World conference on future innovations and sustainable solutions*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14588519>

Machine Learning-Based Cyberattack Prediction Models and Their Effectiveness in Cybersecurity

Nazar Kravchuk¹, Tetiana Korobeinikova²

¹*PhD Student, Assistant of the Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, nazar.kravchuk.official@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-1008-4765>*

²*PhD in Engineering, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Technology Security, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, tetianakorobeinikova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-2487-8742>*

Accepted: October 24, 2024 | **Published:** November 1, 2024 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This research paper aims to analyze cyberattack prediction models based on machine learning. This was done by evaluating the fundamental machine learning algorithms as the most critical component of these models. The results of the current research paper demonstrate the effectiveness of machine learning in expanding the capabilities of threat detection and offer a basis for implementing these models in real-time cybersecurity systems. In addition, the main problems of artificial intelligence technologies were mentioned, which include financial constraints and the need for a large amount of data for their training.

Keywords: cyber threats, machine learning methods, neural networks, cybersecurity, cyber defense.

Вступ

Останніми роками значне зростання кількості користувачів цифрових технологій супроводжувалося суттєвим підвищенням рівня кіберзлочинності. Згідно з оцінками дослідників, у 2020 році економічні збитки від кібератак досягли 1 трильйона доларів США, що на 50% більше порівняно з 2019 роком (Cremer et al., 2022). Для забезпечення кібербезпеки компанії

пропонують інноваційні рішення, які базуються на використанні штучного інтелекту (ШІ) та алгоритмів машинного навчання, що дозволяють прогнозувати кібератаки та загрози.

Водночас, звичайним користувачам цифрових пристроїв, таких як мобільні телефони, ноутбуки чи персональні комп'ютери, не обов'язково залучати спеціалізовані компанії для оцінки ризиків у сфері кібербезпеки. Завдяки використанню алгоритмів машинного навчання, які моделюють загрози на основі поведінкових даних користувачів, можливе своєчасне виявлення ризиків під час роботи з цифровими пристроями.

З метою визначення ефективності прогнозування кібератак на основі методів машинного навчання було здійснено аналіз ключових технік цієї технології, що дозволило оцінити їхню доцільність та практичну значущість у забезпеченні кібербезпеки.

Результати дослідження

Машинне навчання є однією з ключових складових штучного інтелекту, яка забезпечує можливість автоматичного аналізу даних та прийняття рішень на основі побудованих математичних моделей без необхідності явного програмування.

Для початку слід чітко визначити суть поняття «машинне навчання». У короткому визначенні машинне навчання (ML) можна охарактеризувати як підсферу штучного інтелекту, що надає комп'ютерам можливість самостійно навчатися без потреби в явному програмуванні (Brown, 2021). Основою ML є алгоритми, які створюють математичні моделі для прогнозування або прийняття рішень на основі навчальних даних. Важливими характеристиками ML є здатність автоматичного вдосконалення на основі накопиченого досвіду, використання алгоритмів для побудови прогностичних моделей та аналіз великих обсягів даних для виявлення прихованих закономірностей (Perlman, n.d.). Зокрема, алгоритми ML можуть використовувати історичні дані про кіберзагрози для виявлення закономірностей і аномалій, що можуть сигналізувати про потенційні атаки. Машинне навчання має значний потенціал у покращенні кібербезпеки, роблячи її більш простою, проактивною та економічно ефективною. Водночас успіх такого підходу значною мірою залежить від точності та актуальності даних, оскільки використання застарілих чи неякісних даних може призводити до негативних результатів. Наприклад, моделі ML здатні аналізувати мережевий трафік і поведінку користувачів для виявлення підозрілої активності, яка може бути ознакою поточної кібератаки. Завдяки можливості постійного навчання й адаптації, системи кібербезпеки на основі ML здатні прогнозувати загрози та пропонувати шляхи їх подолання.

Наступним етапом став аналіз проблем, що виникають під час впровадження моделей прогнозування кібератак на основі ML. Хоча здатність ML обробляти великі обсяги даних, ідентифікувати шаблони та адаптуватися до нової інформації робить його ключовим інструментом у сфері кібербезпеки, його ефективне використання може бути ускладнене низкою факторів. Основними проблемами є висока вартість впровадження та необхідність великих обсягів якісних даних для навчання моделей. Іншими перешкодами можна вважати:

- недостатнє розуміння керівництвом компаній цінності інвестицій у новітні технології кібербезпеки;
- завищені очікування від можливостей ML-продуктів щодо їх функціоналу;
- труднощі у порівнянні ефективності різних моделей прогнозування кібератак, запропонованих постачальниками;
- проблеми налаштування та оптимального використання продуктів ML для забезпечення максимальної ефективності (Sangfor Technologies, n.d.).

Далі були розглянуті основні техніки машинного навчання з метою аналізу їхніх переваг у прогнозуванні кіберзагроз. Існує три основні традиційні техніки машинного навчання, які можуть бути застосовані до широкого спектра прогностичних моделей. Вони відображені на рисунку 1 і демонструють універсальність підходу у різних галузях.

Рисунок 1

Основні техніки машинного навчання

Джерело: власна розробка автора

Машинне навчання, особливо його сучасні техніки, відіграє ключову роль у забезпеченні ефективного прогнозування кібератак, що стає основою для швидкого виявлення загроз і зменшення залежності від людського втручання. Серед таких технік виділяється навчання з підкріпленням (Reinforcement Learning, RL), яке використовує підхід проб і помилок. Модель удосконалюється через систему винагород за правильні дії та штрафів за хибні, формуючи здатність приймати оптимальні рішення в різних умовах. RL спрямоване на максимізацію загальної винагороди за аналізовані спостереження, що вирізняє його серед керованих алгоритмів, які зосереджуються на передбаченні результатів через мінімізацію функцій втрат або максимізацію ймовірності (Cengiz & Gok, 2023).

Федеративне навчання є сучасною методикою, що забезпечує навчання моделей у розподілених системах без передачі вихідних даних між ними. Це дозволяє зберігати конфіденційність даних, підвищуючи їхню безпеку, і забезпечувати масштабованість у великих інформаційних мережах. Ключовими перевагами федеративного навчання є підтримка приватності користувачів, захист інформації від несанкціонованого доступу та здатність працювати з великими обсягами розподілених даних.

Змагальне навчання, у свою чергу, розвиває моделі, здатні протистояти агресивним атакам. Цей підхід навчає алгоритми розпізнавати й ефективно реагувати на зловмисні вхідні дані, що можуть спричинити помилкові прогнози чи класифікації. Завдяки такій методиці забезпечується стійкість моделей до постійно зростаючих і ускладнюючихся кіберзагроз.

Інтеграція технік машинного навчання дозволяє автоматизувати процеси аналізу, забезпечуючи швидке виявлення закономірностей і аномалій у великих обсягах даних. Це сприяє активному підходу до кібербезпеки, забезпечуючи своєчасне виявлення й усунення загроз. З огляду на зростаючу складність та масштаби кіберзагроз, удосконалення та впровадження цих технологій стає критично важливим для майбутнього інформаційної безпеки.

Висновки

Отже, навчання з підкріпленням та інші техніки машинного навчання, зокрема змагальне й федеративне навчання, мають широке застосування у кібербезпеці та відіграють дедалі важливішу роль. Інтеграція алгоритмів машинного навчання в моделі прогнозування кібератак підвищує стійкість кібербезпекової інфраструктури, спрощує архітектурний процес розробки програмного забезпечення та розширює можливості захисту даних для ефективного реагування.

Література

Brown, S. (2021, April 21). Machine learning, explained. *MIT Sloan*. Retrieved from <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/machine-learning-explained>

Cengiz, E., & Gök, M. (2023). Reinforcement learning applications in cyber security: A review. *Sakarya University Journal of Science*, 27(2), 481-503. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2899711>

Cremer, F., Sheehan, B., Fortmann, M., Kia, A. N., Mullins, M., Murphy, F., & Materne, S. (2022). Cyber risk and cybersecurity: A systematic review of data availability. *The Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice*, 47(3), 1-39. Retrieved from <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8853293/>

Perlman, A. (n.d.). The growing role of machine learning in cybersecurity. *Palo Alto Networks*. Retrieved from <https://www.paloaltonetworks.com/cybersecurity-perspectives/the-growing-role-of-machine-learning-in-cybersecurity>

Sangfor Technologies. (n.d.). The use of artificial intelligence in cyber security. Retrieved from <https://www.sangfor.com/blog/cybersecurity/the-use-of-artificial-intelligence-in-cyber-security>